

АДАБИЙ ТАЪСИРНИНГ НОАНЪАНАВИЙ КЎРИНИШЛАРИ

**Я.И.Нишанов, ФарДУ доценти,
К.Тулекова, ФарДУ талабаси**

Резюме. Мақолада адабий таъсирнинг ноанъанавий кўринишлари юзага келишида адабий алоқа, ижодий таъсирнинг ўрни ҳамда улуг форс-тожик шоири Умар Хайёмнинг бу борадаги ўрни ҳақида сўз юритилади. Умар Хайём ва Бобур ижоди мисолида турли тушунчаларнинг дунё халқлари орасида бир хил қабул қилиниши, ижтимоий-маиший турмушдаги яқинликлар, маънавий-маърифий тарбиядаги устувор жиҳатларнинг умумийлиги бадиий адабиёт намуналарида ўхшашликни юзага келтириши таҳлил қилинади.

Калит сўз ва иборалар. Умуминсонийлик, миллийлик, гоё, бадиият, ўзаро таъсир, адабий алоқа, тарихий муштараклик, маънавий-тарбиявий омиллар.

Форс-тожик адабиётининг атоқли намояндаларидан бўлган Умар Хайём ижодий мероси туркий шеъриятга, хусусан, улуг ўзбек мутафаккир шоири Заҳриддин Муҳаммад Бобур ижодига кучли таъсир кўрсатганлиги шубҳасиз.

“Бобурнома”да хабар берилишича ҳам, Султонани Машҳадий ҳар куни Ҳусайн Бойқаро учун ўттиз байт, Алишер Навоий учун йигирма байт китобат қилган. Демак, Умар Хайём шеърлари Навоий замонасида ҳам машҳур бўлган ва севиб ўқилган.

Маълумки, XV аср ўзбек мумтоз адабиётида анъанавий мавзулар давом эттирилиши баробарида реал ҳаёт тасвири, таржимаи ҳол (ҳасби ҳол) хусусиятлари асарларга кенгроқ кириб кела бошлади, кенг китобхонлар оммаси учун тушунилиши осон бўлган услубда асар яратиш тамойили кучайди. Бобур ижодида ҳам бу ҳол ёрқин кўринади. Албатта, Умар Хайём ва Бобур яшаган даврлар орасида талай тафовут мавжуд. Аммо адабий-маданий анъаналар, ўша давр ижодий жараёнининг умумий қонуниятлари юзага келгани ҳам табиий. Бобур, асосан Навоийга эргашган, ундан таъсирланган бўлса-да, унинг туркий тилдаги рубоийлари мазмунининг ғоят теранлиги, ифода тарзининг соддалиги, фикрнинг очиқлиги, бадиий санъатларга бойлиги, мусиқий оҳанги билан Умар Хайём рубоийларини эслатади. Туйғулар самимияти, ўқувчи билан ўзини тенг тутиб гапириши, ўз қусурларини ҳам очиқ тилга олиши, ўзига талабчанлик, муросасизлик сингари хусусиятлар Умар Хайёмга жуда яқин келади.

Бобур ўзига нисбатан ҳам ўта талабчан, масъулият ҳисси кучли, ғайрат-шижоатли донишманд бир инсон сифатида кўпгина рубоийларида ўз-ўзини аёвсиз таҳлил ва тафтиш қилса, Умар Хайём файласуф шоир сифатида дунёнинг ўткинчилигини уқтиради, муҳитни кескин танқид остига олади. Бу бежиз эмас. Нима бўлганда ҳам бу икки шоир ижоди кўп жиҳатлардан муштараклик касб этади. Буни айрим мисолларни қиёслаш орқали ҳам пайқаш мумкин. Умар Хайём:

**Май ичма дейдилар, ортар фигонинг,
Қиёматда дўзах бўлар маконинг.**

*Бу ҳақ, аммо арзир икки жаҳонга –
Май ичиб, ширакайф бўлган бир онинг.
(Шоислом Шомуҳамедов таржималаридан фойдаланаяпмиз).*

Бобур:

*Май таркини қилгали эрурмен ғамлик,
Бор тийра кўнгулга ҳар замон дарҳамлик,
Ғам бирла фарсудалиқ ҳалок этти мени,
Май бирла эмиш шодлигу хуррамлик.*

Бобур мирзонинг ўзи эътироф этганидек, 11 ёшидан сўнг бутун ҳаёти давомида рамазон ҳайитини икки марта бир ерда кутиб олиш унга насиб этмаган. Шоҳ-шоир фалак найранглари, замона носозлиги, тақдир номардликларидан ғоят безганлиги маълум. Ана шундай ҳолатларда “бош олиб бир сори” кетиш истаги ғалаён қилганлиги унинг бир неча шеърларига муҳрланган:

*Кўнгли тилаган муродига етса киши,
Ё борча муродларни тарк этса киши.
Бу икки муяссар ўлмаса оламда,
Бошини олиб, бир сори кетса киши.*

Бундан ташқари у яна бешта рубоийсида “бош олиб кетиш” фикрини баён қилади: “Бошни олибон бир сари кетмак мушқил”, “Бошимни олиб кетгай эдим юз қотла”, “Бошимни олиб, қай сори кетгаймен?”, “Бошимни олиб бир сори кетгаймен”, “Бошимни олиб аёқ етганча кетай!”

Бобурда “бош олиб кетиш” ниятининг фақат биттаси муҳаббат билан боғлиқ бўлса (“Бошимни олиб кетгай эдим юз қотла, Бўлмаса эди сочингга дилбасталиғим”), Умар Хайёмда иккитаси шундай (“Бош – йўлин тупроғи, То ғам бошимизга солгунча ғавғо”). Биттаси эса ҳаётини муаммолар, иложсиз ҳолат, тушқунлик кайфияти билан боғлиқ (“Улким бош косасин бино қилибтур”).

Бобурда бошни олиб бирор ёққа бош олиб кетиш хусусида гап борса, Умар Хайёмда ғоя янада кескин тус олиб, дунёдан йўқолиб кетиш даражасига етади. Бундан маълум бўладики, Бобур чорасиз аҳволда қолган лаҳзаларда айни фикрга келган бўлса, Умар Хайём бутунлай тушқунликка тушганида шундай мисраларни битган. Шунингдек, Умар Хайём атрофдаги кишилар, мавжуд муҳит билан ҳам турли мураккабликларни бошдан кечирганлиги бошқа шеърларида очиқ-ойдин кўзга ташланадики, бу унинг тушқун кайфияти, умидсизлик ҳолатлари ҳақидаги юқорида айтилганларни тасдиқлайди.

Бобур ва Умар Хайём халқона сўз ва ибораларни топиб қўллашда ҳам маҳорат кўрсатганлар. Мисол учун, уларнинг одамлар орасида машҳур бўлган, баъзан киноя оҳангида айтиладиган “Кўзим учиб турувди” ибораси қўлланилган рубоийларини келтириш мумкин:

Бобур:

*Жисмимда иситма кунда маҳкам бўладур,
Кўздин учадур уйқу чу оқшом бўладур.
Ҳар иккаласи ғамим бирла сабримдек,*

Боргон сори бу ортадур, ул кам бўладур.

Умар Хайём:

***Хўрагимни май-ла тўкис – бут қилинг,
Кахрабо юзимни нақ ёқут қилинг.
Жаҳондан кўз юмсам, шаробга ювиб,
Ток зангидан менга бир тобут қилинг.***

Ҳар икки муаллиф ўз асарларини беморлик пайтларида ёзганлари кўриниб турибди. Албатта, кўздан учиш ибораси икки шоирда икки маънода қўлланган: Бобурда – уйқунинг кўздан учиши, Умар Хайёмда – умр йўлининг кўздан ўтиши.

Бошқа жиҳатлардан олиб қараганда ҳам Бобур ва Умар Хайём рубоийларида тил, услуб, ифода тарзи, оҳанг жиҳатидан яқинликлар, муштаракликлар мавжуд экани маълум бўлади. Бу, биринчидан, ўша давр адабиётининг етакчи тамойиллари билан изоҳланса, иккинчидан, шоирларнинг ижодий принципларидан келиб чиқади. Чунки уларнинг ҳар иккаласи ҳам содда ва барчага тушунарли тил, енгил ва равон услубда, очик ва самимий ёзиш тарафдорлари бўлганлар.

Умар Хайёмда Ҳақнинг абадийлиги, хоҳиш-ирода ҳам унга тегишли эканлиги ҳақида сўз юритувчи қуйидаги рубоий мавжуд:

***Сенсиз ўқигандан меҳробда намоз,
Майхонада сенга сир айтганим соз.
Аввал – сен, охир – сен, сенсиз бари пуч,
Майли ўтга ташла, ё айла навоз.***

Бобурнинг қуйидаги рубоийси ҳам мавзу ва фалсафий –ғоявий жиҳатдан юқоридаги рубоийга ғоят ҳамоҳангдир:

***Ё қахру газаб бирла мени туфроқ қил!
Ё бахри иноятингда мустаграқ қил!
Ё раб, сенгадур юзум қаро гар оқ қил,
Ҳар навъ сенинг ризонг эрур, андоқ қил!***

Хулоса қилиб айтганда, ўзаро ижодий таъсир масаласини салафларга эргашиш, замондошларга пайравлик ёки муайян илмий ахборот ташувчи манбалар асосидагина эмас, балки услуб, оҳанг, ғоявий-фалсафий хусусиятлар уйғунлиги воситасида ҳам асослаш мумкин.

Адабиётлар:

1. Умар Хайём. Рубоийлар (Ш.Шомухамедов таржимаси). Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1971
2. Захириддин Муҳаммад Бобур. Девон. Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти. 1993
3. Қаюмов А. Бобур давридаги Андижон адабий муҳити. Т.: “Мумтоз сўз” нашриёти. 2009
4. Ҳайитметов А. Навоийхонлик суҳбатлари. Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1993.